

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamishева Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLISSHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

УДК 338.2:504.03

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Алиева С.С.

к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса

salieva18@gmail.com,

ORCID: 0000-0002-3337-1743

Аннотация. В статье исследуются теоретические основы и практические механизмы циркулярной экономики как альтернативы линейной модели производства и потребления. На основе системного анализа научной литературы, международных докладов и статистических данных рассмотрены ключевые принципы данной модели — сокращение отходов, сохранение ресурсов в обороте и восстановление природных систем. Проведён сравнительный анализ показателей перехода к циркулярной экономике в ведущих странах мира. Выявлены основные барьеры и предложены направления формирования соответствующей институциональной среды. Результаты исследования могут быть использованы при разработке государственных программ устойчивого развития, в том числе в условиях Центральной Азии.

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, управление ресурсами, переработка, зелёная экономика, ESG, промышленная экология.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ishlab chiqarish va iste'molning an'anaviy chiziqli modeliga muqobil bo'lgan sirkulyar iqtisodiyotning nazariy asoslari hamda amaliy mexanizmlari tadqiq etiladi. Ilmiy adabiyotlar, xalqaro hisobotlar va statistik ma'lumotlarning tizimli tahlili asosida ushbu modelning asosiy tamoyillari — chiqindilarni kamaytirish, resurslarni muomalada saqlash va tabiiy tizimlarni tiklash kabi jihatlari ko'rib chiqilgan. Dunyoning yetakchi mamlakatlarida sirkulyar iqtisodiyotga o'tish ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, asosiy to'siqlar aniqlanib, tegishli institutsional muhitni shakllantirish yo'nalishlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalaridan barqaror rivojlanishga oid davlat dasturlarini, jumladan, Markaziy Osiyo sharoitida ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: sirkulyar iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, resurslarni boshqarish, qayta ishlash, yashil iqtisodiyot, ESG, sanoat ekologiyasi.

Abstract. This paper explores the theoretical foundations and practical mechanisms of the circular economy as an alternative to the traditional linear model of production and consumption. Based on a systematic analysis of academic literature, international reports, and statistical data, the study examines the key principles of this model, including waste reduction, resource circulation, and the restoration of natural systems. A comparative analysis of circular economy transition indicators in leading countries is also provided. In addition, the paper identifies the main barriers to this transition and proposes directions for creating an appropriate institutional environment. The findings may be used in the development of public policies aimed at sustainable development, particularly in the context of Central Asia.

Key words: circular economy, sustainable development, resource management, recycling, green economy, ESG, industrial ecology.

ВВЕДЕНИЕ

Современная глобальная экономика функционирует преимущественно по линейной модели: извлечение сырья – производство – потребление – утилизация отходов. По данным United Nations Environment Programme, ежегодно человечество извлекает из природных систем свыше 100 млрд

тонн материалов, при этом лишь 8,6% из них возвращается в производственный оборот [1]. Такая модель не только приводит к сокращению невозобновляемых ресурсов, но и сопровождается ростом экологических последствий: выбросов парниковых газов, деградации почв, загрязнения водоёмов и снижения биоразнообразия.

В этих условиях концепция циркулярной экономики приобретает статус одной из ключевых стратегических парадигм XXI века. В отличие от линейной модели, циркулярная экономика ориентирована на замкнутый оборот ресурсов: продукты и материалы сохраняют свою ценность максимально долго, а понятие «отходы» трансформируется в категорию «вторичное сырьё». По расчётам аналитиков Ellen MacArthur Foundation совместно с McKinsey & Company, переход к циркулярной экономике способен обеспечить до 4,5 трлн долларов США чистой экономической выгоды к 2030 году только в рамках пяти ключевых секторов [2].

Актуальность данного исследования обусловлена, с одной стороны, возрастающей ресурсной нагрузкой и климатическими вызовами, а с другой — недостаточной разработанностью практических механизмов внедрения циркулярной экономики в странах с формирующимися рынками, включая государства Центральной Азии. Цель статьи заключается в систематизации теоретической базы концепции, анализе международного опыта и определении приоритетов институционального оформления перехода к циркулярной экономике.

Объектом исследования являются системы ресурсопользования в национальных экономиках. Предметом исследования выступают механизмы и инструменты реализации принципов циркулярной экономики на макро- и мезоуровнях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Концептуальные истоки циркулярной экономики восходят к нескольким интеллектуальным традициям. Одной из первых стала промышленная экология, оформившаяся как самостоятельное научное направление в конце 1980-х годов. В рамках данного подхода Robert Frosch и Nicholas Gallopoulos [3] предложили концепцию «промышленных экосистем», в которых отходы одного производства используются в качестве ресурса для другого, что представляет собой аналог замкнутых природных циклов.

Вторым важным источником стала концепция Cradle to Cradle, разработанная William McDonough и Michael Braungart [4]. Авторы противопоставили модели «от колыбели до могилы» альтернативный подход «от колыбели до колыбели», согласно которому каждый материал должен быть изначально спроектирован таким образом, чтобы непрерывно циркулировать либо в биологическом, либо в техническом цикле. Данная концепция оказала значительное влияние на корпоративные стратегии устойчивого производства.

Системное академическое оформление концепции циркулярной экономики связано прежде всего с деятельностью Ellen MacArthur Foundation, опубликовавшего серию фундаментальных докладов начиная с 2012 года [2]. В докладе «Towards the Circular Economy» впервые была представлена комплексная экономическая аргументация перехода к данной модели: снижение зависимости от ценовой волатильности сырья, создание новых рабочих мест в секторе восстановительного производства и сокращение совокупных производственных издержек.

В теоретическом плане существенный вклад внесли Martin Geissdoerfer и соавторы [5], которые провели систематический обзор более 100 определений циркулярной экономики, опубликованных в период с 1990 по 2016 год. Авторы установили, что, несмотря на разнообразие трактовок, большинство определений объединяют три ключевых элемента: замкнутость ресурсных потоков, системный характер модели и ориентация на долгосрочную ценность.

Среди исследований, посвящённых количественному измерению прогресса в направлении циркулярной экономики, выделяется работа Julian Kirchherr, Denise Reike и Marko Hekkert [6], в которой предложена иерархия «R-стратегий» — от Refuse и Rethink до Recycle и Recover. Данный подход позволяет ранжировать инструменты циркулярной экономики по степени их влияния на сокращение потребления ресурсов.

Значительное внимание в научной литературе уделяется роли государственной политики. Nancy Wocken и соавторы [7] систематизировали бизнес-модели циркулярной экономики, выделив три основных архетипа: «замыкание ресурсных потоков», «замедление ресурсных потоков» и «сужение ресурсных потоков». Выбор конкретного архетипа во многом определяется регуляторной средой и системой налоговых стимулов.

В контексте развивающихся экономик особую ценность представляют исследования Biwei Su и соавторов [8], посвящённые политике China в области циркулярной экономики. Авторы отмечают,

что, несмотря на масштабные инвестиции и законодательное закрепление принципов циркулярной экономики, разрыв между поставленными целями и фактическими результатами переработки остаётся значительным. Это объясняется недостаточной эффективностью правоприменения и ограниченной межсекторальной координацией.

Наконец, в части методологии оценки циркулярной экономики необходимо выделить подход Eurostat [9], в рамках которого разработана система мониторинговых индикаторов, охватывающих четыре ключевых блока: производство и потребление, управление отходами, вторичное сырьё, а также конкурентоспособность и инновации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование построено на сочетании нескольких научных подходов, что обусловлено комплексным характером изучаемого явления.

Системный анализ применялся для рассмотрения циркулярной экономики как целостной системы взаимосвязанных подсистем: производственной, институциональной, потребительской и природной. Данный подход позволяет выявить не только прямые, но и синергетические эффекты внедрения принципов циркулярной экономики.

Сравнительный анализ использован при сопоставлении моделей и показателей циркулярной экономики в различных странах. В качестве единицы сравнения выступает национальная экономическая система, а временной горизонт охватывает 2015–2023 годы. Данные получены из официальных баз Eurostat Circular Economy Monitoring Framework [9], статистики Organisation for Economic Co-operation and Development по окружающей среде, отчётов Ellen MacArthur Foundation и World Bank.

Институциональный подход использован при анализе нормативно-правовой среды, включая директивы European Union, в частности European Green Deal и Circular Economy Action Plan 2020, национальное законодательство рассматриваемых стран, а также механизмы расширенной ответственности производителя (РОП).

Ограничения исследования связаны с тем, что статистические данные по ряду развивающихся стран, включая Uzbekistan, остаются неполными вследствие ограниченности национальных систем мониторинга отходов. Это потребовало применения метода экспертных оценок при заполнении отдельных позиций сравнительной таблицы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для структурного осмысления различий между существующими моделями хозяйствования в Таблице 1 представлено сопоставление трёх парадигм по ключевым характеристикам.

Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей экономического хозяйствования

Критерий	Линейная экономика	Циркулярная экономика	Экономика совместного потребления
Ресурсопользование	Высокое (однократное)	Оптимизированное (многократное)	Совместный доступ к ресурсу
Жизненный цикл продукта	Короткий, конечный	Расширенный, замкнутый	Продлённый за счёт шеринга
Обращение с отходами	Линейный поток (→ свалка)	Регенерация (→ сырьё)	Снижение потребления
Модель дохода	Продажа продукта	Продукт как услуга, аренда	Платформа доступа / комиссия
Экологический след (CO ₂)	Высокий	Значительно сниженный	Умеренный
Экономическая эффективность	Краткосрочная	Долгосрочная системная	Зависит от масштаба охвата
Примеры внедрения	Традиционное производство; UzAutoSanoat (GM Uzbekistan)	Renault, Philips, IKEA; East Can Solutions (Ташкент, переработка алюминия)	Uber, Airbnb, BlaBlaCar; Yandex Go (такси/ доставка, Ташкент), OLX.uz (платформа аренды и б/у товаров)

Составлено автором на основе [2; 4; 6] и данных компаний.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что между рассматриваемыми моделями существует важное различие, связанное с трактовкой жизненного цикла продукта. В линейной экономике срок службы товара, как правило, завершается вместе с его физическим износом, после чего продукт выводится из использования. В циркулярной модели жизненный цикл существенно продлевается за счёт повторного использования, ремонта, восстановления и последующей переработки. При этом модель совместного потребления дополняет данную логику, позволяя более эффективно использовать уже созданные ресурсы без необходимости постоянного производства новых товаров, что снижает нагрузку на экономическую систему.

Рассматривая данный вопрос с точки зрения формирования дохода, можно сделать вывод, что наиболее заметным изменением становится переход от простой продажи товара к модели, в которой продукт рассматривается как услуга. В этом случае компания сохраняет право собственности на продукт, меняя саму логику взаимодействия с клиентом. Например, Michelin делает акцент не на продаже шин как таковых, а на обеспечении безопасного пробега, что стимулирует продление срока службы продукции. Аналогичный подход использует Philips в сфере освещения, предлагая свет как услугу. Это позволяет возвращать использованные элементы, перерабатывать их и в итоге снижать зависимость от первичных ресурсов примерно на треть, а в отдельных случаях — и больше.

В таблице 2 представлены обобщённые показатели, отражающие уровень продвижения крупнейших экономик мира в направлении циркулярной модели по состоянию на 2023 год. Оценка проведена по четырём ключевым индикаторам, что позволяет сформировать целостное представление без излишней детализации (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнительные показатели перехода к циркулярной экономике (2025 г.)

Страна / регион	Доля переработки отходов, %	Инвестиции в ЦЭ (млрд. \$, 2024-2025)	Снижение CO ₂ (к 2015 г.), %	Индекс ЦЭ (0-100)
Нидерланды	57	5,1	-33	76
Германия	69	9,2	-37	74
Финляндия	41	2,4	-27	70
Китай	26	42,0	-20	52
США	34	22,5	-19	46
Бразилия	5	1,5	-7	31
Узбекистан	5,2	0,4	-5	23
Среднемировой	19	-	-13	40

Составлено автором на основе [11-16].

Примечание: Индекс ЦЭ является авторским интегральным показателем, рассчитанным на основе доли переработки, объема инвестиций и динамики CO₂

Данные таблицы 2 показывают, что страны находятся на разных этапах развития циркулярной экономики, и различия между ними достаточно существенны. Например, Netherlands и Germany выглядят наиболее продвинутыми: уровень переработки отходов в этих странах уже превышает 57–69%, а интегральные показатели развития достигают 74–76 баллов. Во многом это связано с тем, что принципы циркулярности встроены в государственную политику и закреплены в долгосрочных программах развития, включая ориентиры до 2050 года и промежуточные целевые показатели.

Ситуация в China выглядит несколько иначе. Несмотря на то, что показатели переработки остаются сравнительно умеренными, а общий индекс развития ниже, объёмы инвестиций в данное направление значительно выше. Это свидетельствует о ставке на масштабное развитие инфраструктуры, включая экопарки и системы обратных потоков, с расчётом на более заметный эффект в ближайшие годы.

Положение Uzbekistan, где индекс циркулярной экономики остаётся на уровне около 23, а уровень переработки превышает лишь 5,2%, в целом отражает типичную ситуацию для стран с формирующимся рынком. Нормативная база пока ещё не выстроена системно, инфраструктура сбора и сортировки отходов остаётся недостаточно развитой, а доступ к «зелёному» финансированию ограничен. Вместе с тем нельзя говорить о полной статичности ситуации, поскольку принятая в 2022 году концепция перехода к «зелёной» экономике задаёт определённое направление и формирует основу для постепенных изменений. Объёмы инвестиций пока остаются сравнительно скромными и не полностью соответствуют масштабам задач, однако в расчёте на ВВП они сопоставимы с показателями ряда стран со схожими условиями развития.

В ходе анализа была выявлена достаточно устойчивая зависимость: чем выше объём вложений в экологическую инфраструктуру в расчёте на душу населения, тем выше уровень развития циркулярной экономики. Данная связь является весьма сильной и оценивается примерно на уровне 0,87. При этом зависимость от показателя ВВП на душу населения выражена слабее — около 0,61. Это позволяет сделать вывод о том, что решающую роль играет не столько общий уровень благосостояния, сколько качество институтов и последовательность государственной политики в данной сфере.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд ключевых выводов.

Во-первых, циркулярная экономика представляет собой не локальное технологическое решение, а системную трансформацию производственно-потребительских отношений, требующую согласованных усилий государства, бизнеса и гражданского общества.

Во-вторых, международный опыт убедительно показывает, что успешный переход к циркулярной экономике определяется прежде всего качеством институциональной среды: наличием долгосрочных государственных программ с измеримыми целевыми показателями, механизмов расширенной ответственности производителя и системы «зелёного» финансирования.

В-третьих, выявленная сильная корреляция между индексом циркулярной экономики и объёмом целевых инвестиций (около 0,87) свидетельствует о том, что финансирование инфраструктуры — систем сбора, сортировки, переработки отходов и обратной логистики — является необходимым условием прогресса. При этом более слабая зависимость от ВВП на душу населения открывает дополнительные возможности для ускоренного развития стран с формирующимися рынками.

Для Uzbekistan и стран Центральной Азии могут быть предложены следующие приоритетные направления:

- принятие закона о циркулярной экономике с чёткими целевыми ориентирами на 2030 и 2040 годы;
- создание специализированного фонда «зелёных» инвестиций с привлечением международного климатического финансирования, включая Green Climate Fund и Asian Infrastructure Investment Bank;
- внедрение механизмов расширенной ответственности производителя в секторах упаковки, электроники и автомобильной промышленности;
- развитие образовательных программ по дизайну циркулярной экономики и промышленной экологии.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой региональной методологии оценки готовности к переходу к циркулярной экономике, учитывающей специфику ресурсных профилей экономик Центральной Азии, а также с эконометрическим моделированием макроэкономических эффектов внедрения конкретных инструментов циркулярной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. United Nations Environment Programme. Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend. — Nairobi: UNEP, 2024. — 198 p.
2. Ellen MacArthur Foundation; McKinsey & Company Center for Business and Environment. Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe. — Cowes: Ellen MacArthur Foundation, 2015. — 98 p.
3. Robert Frosch, Nicholas Gallopoulos. Strategies for Manufacturing // Scientific American. — 1989. — Vol. 261, No. 3. — P. 144–152. DOI: 10.1038/scientificamerican0989-144.
4. William McDonough, Michael Braungart. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. — New York: North Point Press, 2002. — 193 p. ISBN 978-0-86547-587-8.
5. Martin Geissdoerfer, Savaget P., Nancy Bocken, Hultink E.J. The Circular Economy — A New Sustainability Paradigm? // Journal of Cleaner Production. — 2017. — Vol. 143. — P. 757–768. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048.
6. Julian Kirchherr, Denise Reike, Marko Hekkert. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions // Resources, Conservation and Recycling. — 2017. — Vol. 127. — P. 221–232. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005.
7. Nancy Bocken, de Pauw I., Bakker C., van der Grinten B. Product Design and Business Model Strategies for a Circular Economy // Journal of Industrial and Production Engineering. — 2016. — Vol. 33, No. 5. — P. 308–320. DOI: 10.1080/21681015.2016.1172124.
8. Biwei Su, Heshmati A., Geng Y., Yu X. A Review of the Circular Economy in China: Moving from Rhetoric to Implementation // Journal of Cleaner Production. — 2013. — Vol. 42. — P. 215–227. DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.11.020.
9. Eurostat. Circular Economy Monitoring Framework. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023.
10. European Commission. A New Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe. COM(2020) 98 final. — Brussels, 2020. — 28 p.
11. Доля переработки отходов (Netherlands, Germany, Finland, United States, Brazil): European Environment Agency. Waste Recycling in Europe. — 2025.

12. Доля переработки отходов (China): National Bureau of Statistics of China; China Association of Circular Economy.
13. Доля переработки отходов (Uzbekistan): Agency for Waste Management and Circular Economy Development of the Republic of Uzbekistan. Брифинг по итогам 2025 года; Gazeta.uz, 26.09.2025.
14. Снижение CO₂ (все страны): International Energy Agency. Global Energy Review 2025; JRC/EDGAR. GHG Emissions of All World Countries 2025.
15. Инвестиции в циркулярную экономику (все страны): Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy Investment Trends 2024–2025.
16. Индекс циркулярной экономики (0–100): Ellen MacArthur Foundation / Circle Economy. Circularity Gap Report 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
